

TURIZMDA MARKETING TADQIQOTLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Abduxakimova Malika Salim qizi

O‘zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi

“Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar” fakulteti

“Turizm va mehmondo‘stlik” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18537016>

Annotatsiya: Mazkur maqolada marketing tadqiqotlarining nazariy asoslari va amaliy yondashuvlari atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida marketing tadqiqotlarining mohiyati, vazifalari hamda ularning biznes qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyati yoritib beriladi. Shuningdek, marketing tadqiqotlarining asosiy turlari — kabinet, dala, kazual va shu kabi tadqiqotlari, ularning usullari va qo‘llanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Amaliy qismda so‘rovnomma, intervyu va kuzatuv kabi dala tadqiqotlari misolida birlamchi ma‘lumotlar yig‘ish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari marketing strategiyasini ishlab chiqishda nazariy va amaliy yondashuvlarning o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: marketing tadqiqotlari, nazariy asoslar, amaliy yondashuvlar, kabinet tadqiqotlari, dala tadqiqotlari, iste‘molchi, axborot.

KIRISH

So‘nggi yillarda dunyo mamlakatlarida turizm iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Turizm sohasi nafaqat milliy daromadning o‘shishiga, balki yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga, madaniy almashinuv va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, global turizm pandemiyadan so‘ng tez sur‘atlar bilan tiklanib, 2024–2025 yillarda ko‘plab davlatlar yalpi ichki mahsulotining 10 foizdan ortig‘ini tashkil etmoqda. Shunday sharoitda turizm sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar va tashkilotlar uchun marketing tadqiqotlarining ahamiyati yanada ortib bormoqda. O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotining yangi sharoitlarida marketingni ijtimoiy - iqtisodiy roli yanada oshdi. 2025-yilning aprel-iyun oylarida O‘zbekistonga uch milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurdi - oyma-oy kirib kelayotgan sayyohlar soni doimiy ravishda bir milliondan oshib bordi. Bu nafaqat mamlakatga bo‘lgan barqaror qiziqishning tarixiy ko‘rsatkichi, balki amalga oshirilayotgan turizm islohotlari samaradorligining yaqqol dalilidir. 2024-yilning shu davri bilan solishtirganda, xorijiy mehmonlar soni qariyb 20 foizga oshdi - bu soha uchun muhim yutuqdir. 2025-yil aprel oyida O‘zbekiston o‘z tarixida birinchi marta bir oy ichida bir milliondan ortiq xorijiy sayyohni qabul qildi va may oyida yangi rekord o‘rnatildi - taxminan 1,1 million mehmon tashrif buyurdi. Iyun oyida esa mamlakatimizga 1,1 millionga yaqin sayyoh kelgan. Bu ijobiy o‘shish sur‘ati mamlakat imijini yaxshilash, vizasiz tartibni kengaytirish, turizm sohasiga investitsiyalar jalb qilish hamda xalqaro turizm ko‘rgazmalari, forumlari va roadshow tadbirlarida faol ishtirok etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan sa‘y-harakatlar natijasida davom etmoqda. Kelgusiga nazar tashlasak, yanada ulkan maqsadlar belgilangan. Xalqaro standartlarga mos ravishda turizm xizmatlari turlarini kengaytirish rejalashtirilgan. Ayniqsa, jahon bozorida tobora ommalashib borayotgan ekologik va barqaror turizm yo‘nalishlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek turizm sohasida marketing tadqiqotlarini olib borish orqali is‘temolchilarning talab va takliflari, bozor konyukturasi chuqur tahlil qilinish orqali yuqori samaradorlikka erishilmoqda.

ASOSIY QISM

Marketing tadqiqoti — marketingning axborot-tahliliy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan har qanday tadqiqotchilik faoliyatidir. Marketing tadqiqotlarining ta'rifidan kelib chiqadiki, kompaniyalar marketing tadqiqotlarini ikki sababga ko'ra boshlaydilar — ular marketing muammolarini aniqlash va hal qilish niyatida. Yashirin yoki mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash uchun muammoni aniqlash marketing tadqiqotlari olib boriladi. Ularning 90 foizi bozor potensialini, bozor ulushini va bozor xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Ushbu turdagi tadqiqot marketing muhiti haqida ma'lumot beradi va muammoni aniqlashga yordam beradi. Muammo yoki imkoniyat aniqlangandan so'ng, uni hal qilish joyini aniqlash uchun bozor tadqiqotlari o'tkaziladi. Uning natijalari ma'lum marketing muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi. Muammoni hal qilish bo'yicha tadqiqotning quyidagi turlari mavjud:

1) segmentatsiya uchun tadqiqotlar: segmentatsiya mezonlarini aniqlash; turli segmentlarda bozor potensialini va reaksiyalarini aniqlash; maqsadli bozorlarni tanlash, iste'molchilarning turmush tarzi, ommaviy axborot vositalarining xususiyatlari, mahsulotning imidj xususiyatlarini aniqlash.

2) mahsulotni tadqiq qilish: mahsulot konsepsiyasini sinovdan o'tkazish, mahsulot dizaynini aniqlash, qadoqlash sinovi, mahsulotni o'zgartirish, tovar bozordagi pozitsiyasini aniqlash, sinov marketingi, sotish paytida nazorat sinovi.

3) narxlarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar: tovar tanlashda narxning ahamiyati; narx siyosati; mahsulot liniyasi narxi; talab narxining egiluvchanligi; narxlarning o'zgarishi va ularga munosabat.

4) rag'batlantirish tizimini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar: maqbul reklama byudjeti; reklama aloqasi; ommaviy axborot vositalaridan foydalanish to'g'risidagi qarorlar; reklama ijodiy g'oyasini sinab ko'rish; reklama samaradorligini baholash. Bevosita bozorda sodir bo'ladigan hodisalarni yozib borish asosida vaziyatni o'rganish va ularni tizimlashtirish orqali tegishli strategiyani ishlab chiqish.

Yozuvli tadqiqotlarning asosiy usullari – yozuvli tadqiqotlar ilmiy va amaliy masalalarni o'rganishda qo'llaniladigan tizimli usullar majmuasini ifodalaydi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotchiga obyektiv, ishonchli va qayta tekshiriladigan natijalarga erishishga yordam beradi. Ikkilamchu axborotlarni tahlil qilish usuli oldindan mavjud bo'lgan manbalar – nashr qilingan maqolalar, hisobotlar, statistik ma'lumotlar va boshqa hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotchi ma'lumotlarni qayta ishlash, taqqoslash va umumlantirish orqali yangi xulosalar chiqaradi. Bu usul vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi, lekin ma'lumotlarning dolzarbligi va ishonchliligini tekshirish talab etiladi. Kuzatuv usuli tadqiqot ob'yektini bevosita kuzatish, belgilash va qayd etishga asoslanadi. Kuzatuv tizimli va maqsadli tarzda olib borilib, natijalar yozma ravishda qayd etiladi. Ushbu usul hodisalarning tabiiy sharoitda namoyon bo'lishini o'rganish imkonini beradi va ko'pincha dala tadqiqotlarida qo'llaniladi. So'rov usullari ma'lumotlarni respondentlar bilan bevosita suhbat, anketalar, intervyular va testlar orqali to'plashni o'z ichiga oladi. Ushbu usullar yordamida odamlarning fikrlari, munosabatlari, ehtiyojlari va xatti-harakatlari o'rganiladi. So'rovlar dala tadqiqotlarining muhim qismi bo'lib, birlamchi ma'lumotlarni to'plashning samarali usuli hisoblanadi.

Kazual tadqiqotlar – kazual tadqiqotlar hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar davomida "nimaga?" degan savolga javob izlanadi va

ishchi gipotezani tekshirishga yordam beradi. Kazual tadqiqot usullariga quyidagilar kiradi: mantiqiy-ma'noli modellashtirish – hodisalarni mantiqiy tahlil qilish orqali ularning o'zaro bog'liqliklarini aniqlash, matematik modellashtirish – hodisalarni matematik ifodalar va formulalar yordamida tavsiflash, eksperimentlar – nazorat ostida o'tkaziladigan sinovlar.

Sinov-tajribali (eksperimental) tadqiqotlar – bu usul orqali tadqiq qilinayotgan bir xil turdagi guruhlar har xil sharoitlardagi o'zgarishlari o'rganiladi. Bunda birlamchi axborotlardan foydalaniladi va quyidagi usullar qo'llaniladi: laboratoriya tajribalari – maxsus yaratilgan nazorat qilinadigan sharoitlarda o'tkaziladi, dala tajribalari – tabiiy sharoitda, ammo ma'lum darajada nazorat qilinadigan holatda o'tkaziladi

Kabinet tadqiqoti — kabinet tadqiqoti tayyor holdagi ikkilamchi ma'lumotlar asosida xona sharoitida o'tkaziladigan tadqiqotdir. Tadqiqotchi kutubxona, arxiv va elektron manbalardan foydalanadi. Bu usulning afzalliklari – arzonligi, tezligi va keng manba bazasiga ega bo'lishi; kamchiliklari esa – ma'lumotlarning eskirgan bo'lishi va mavzuga to'liq mos kelmasligi ehtimolidir.

Dala tadqiqoti — dala tadqiqoti ikkilamchi ma'lumotlar tadqiqot masalasini hal qilish uchun yetarli bo'lmaganda qo'llaniladi. Dala tadqiqotida turli so'rovlar, kuzatishlar, anketalar va tajribalar yordamida birlamchi ma'lumotlar to'planadi. Bu usul hayotiy, real sharoitlarni o'rganish imkonini beradi, lekin ko'proq vaqt va moliyaviy resurslar talab qiladi.

Tahliliy tadqiqot — tahliliy tadqiqot natijaning ijobiy yoki salbiy holati nimalar evaziga sodir bo'lganligini tegishli dalillar asosida chuqur o'rganishni nazarda tutadi. Ushbu usul hodisalarning ichki mohiyati, ularning o'zaro bog'liqliklari va rivojlanish tendensiyalarini aniqlashga qaratilgan. Tahliliy tadqiqot batafsil ma'lumotlarni saralash, tasniflash, qiyosiy tahlil qilish va umumlashtirish orqali amalga oshiriladi.

Yuqoridagi tadqiqot turlari orqali turizm turistik bozor tadqiqotlarida (statistik ma'lumotlar, davlat hisobotlari), rivojlangan mamlakatlarning turizm strategiyalarini o'rganishda, mehmonxona va restoranlarda mijozlar xatti-harakatlarini kuzatishda, turistik ob'yektlardagi odamlar oqimini hisoblashda, narx o'zgarishlarining turistik talabga ta'sirini o'rganishda, raqobatchilarni tahlil qilish (competitive analysis) kabi, hamda turistik joylarning infratuzilmasini baholash, mahalliy aholining turizmga munosabatini o'rganish, yangi turistik yo'nalishni o'rganish va baholashda samarali yechim yo'llarini topib ularga yechim berishda juda katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda mamlakatimiz korxonalar va tashkilotlari faoliyatida uchraydigan muammolarni, ularda zamonaviy marketing tizimini samarali tashkil etish orqaliechish vazifasi turibdi. Marketing tizimi korxonalar bozorda iqtisodiy maqsadlarga erishish quroli (ya'ni foyda olinadigan bozorlar ulushiga ega bo'lish) sifatida qarashga alohida e'tibor beradi. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasida 743 ta sayyohlik kompaniyasi va tashkiloti faoliyat ko'rsatgan. 1 972,9 ming kishiga xizmat ko'rsatgan 1) va atigi 601,5 ming tur sotilgan. 2023 yilga nisbatan asosiy ko'rsatkichlarning o'sishi kuzatilmoqda: sayyohlik kompaniyalari va tashkilotlari soni 150 birlikka, ya'ni 25,3 foizga, xizmat ko'rsatganlar soni 815,8 ming kishiga, ya'ni 70,5 foizga, sotilgan turlar hajmi esa 339,1 mingtaga, ya'ni 2,3 barobar ko'pdir

Marketing tadqiqoti yoki marketing axborot - tahliliy ta'minoti marketing faoliyatining ajralmas bir qismidir. Axborot va uning tahlilini marketingdan ajratib bo'lmaydi. Marketing tadqiqoti - marketing amaliy vositasidir. Marketing tadqiqoti marketingning axborot ehtiyojlarini qondirishi ko'zda tutilgan tadqiqotchilik faoliyati turini ifodalaydi. Zamonaviy

marketing asoslaridan biri F.Kotlarning ta'rifi bo'yicha: Marketing tadqiqotlari deb, turli yo'nalishlarni tizimli ravishda tayyorlash va o'tkazish, kompaniya oldiga qo'yilgan konkret marketing vazifasiga mos bo'lgan natija va xulosalarga ega bo'lish uchun olingan ma'lumotlarni tahlil etish jarayoni tushuniladi. Iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya va modernizatsiyalash, ishlab chiqarishni texnik va texnologik yangilash, ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirgan holda eksport hajmini oshirishda zamonaviy korxonalar faoliyatini ustuvor rivojlanishini ta'minlash hamda bu sohada marketing faoliyatini takomillashtirish o'z yechimini kutayotgan bugungi kunning eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Avvalambor, korxonalar faoliyatida birinchi navbatda marketing tadqiqotlari tushunchasini, uning nazariy va uslubiy ahamiyatini yanada ochib berish bilan uning korxonalarda tutgan rolini oshirish orqali korxonalar faoliyatida o'z bozorini to'laroq o'rganishiga muhim zamin yaratadi. Lekin, bugungi kunda mamlakatimizdagi iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushini oshirish talab etiladi. Ularning imkoniyatlarini yanada kengaytirish, raqobatardosh yangi ishlab chiqarishni tashkil etish va yangi bozorlarga chiqish, ichki bozorga importning o'rnini bosuvchi va eksport hajmini oshirishga xizmat qiluvchi tovarlar ishlab chiqarish talab etiladi. Marketing tadqiqotlari tushunchasiga batafsil to'xtaladigan bo'lsak, tor ma'noda bozorni o'rganuvchi fan sohasi hisoblanadi, keng ma'noda marketing tadqiqotlari tushunchasi tovar va xizmatlarni ayirboshlash yo'li bilan ehtiyoj va talablarni qondirishga yo'naltirilgan inson faoliyatining bir turini tushunishimiz mumkin, bozordagi barcha qatnashchilarning o'zaro manfaatlariga asoslangan harakatlarini, talablarini shakllantirish va qondirish uchun birlashtirishdir. Marketing tadqiqotlari korxonalarda marketing faoliyatini joriy qilish, uni boshqarish, rejalashtirish va nazorat etish muhim ahamiyatga egadir.

Marketing tadqiqotlarining yuqori darajada tashkil etilishi, ularning ko'lami, tahliliy va qayta ishlash jarayonlarida foydalaniladigan uslublar yig'indisi, bevosita korxonalar va tashkilotlarning marketing strategiyasini belgilashda, amalga oshirishda, dastlabki bosqich hisoblanadi. Iste'mol bozori tobora yangi tovarlar va xizmatlar bilan boyib borayotgan bugungi kunda yangi marralarni aniqlash va ulardan oqilona foydalanishda marketing tadqiqotlarining ahamiyati kun sayin ortib bormoqda.

XULOSA

Mazkur maqolada marketing tadqiqotlarining nazariy asoslari va amaliy yondashuvlari turizm sohasi misolida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turizm bozorining o'ziga xos xususiyatlari, jumladan xizmatlarning nomoddiyligi, mavsumiylik va iste'molchilarning turli ehtiyojlari marketing tadqiqotlarini muntazam va tizimli olib borishni taqozo etadi. Turizm sohasida marketingning nazariy va amaliy asoslarini kompleks o'rganish ushbu sohaning zamonaviy rivojlanish jarayonida o'ta muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, marketing – bu faqat reklama yoki mahsulotni targ'ib qilish emas, balki turist ehtiyojlarini chuqur o'rganish, xizmatlarni moslashtirish, bozordagi o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilish va turizm korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan tizimli boshqaruv konsepsiyasidir. Aynan marketing yondashuvlarining kuchayishi O'zbekiston turizmining jahon bozoriga integratsiyalashuvini tezlashtirmoqda. Nazariy tahlil asosida marketing tadqiqotlarining asosiy turlari — kabinet , dala kazual, tahliliy, va sinov tajribali (ekperimental) tadqiqotlari turistik xizmatlar bozorini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Kabinet tadqiqotlari

orqali turizm bozori holati, turistlar oqimi, raqobatchilar faoliyati va hududiy turizm salohiyati tahlil qilinsa, dala tadqiqotlari yordamida turistlarning qoniqish darajasi, xulq-atvori va xizmat sifatiga bo'lgan munosabati aniqlanadi. Amaliy yondashuvlar doirasida so'rovnoma, intervyu, kuzatuv hamda eksperimental tadqiqotlardan foydalanish turistik mahsulot va xizmatlarni takomillashtirish, narx siyosatini optimallashtirish hamda samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ayniqsa, turistlar ehtiyojlari va kutishlarini aniqlash turizm korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, marketing tadqiqotlarini turizm sohasida nazariy va amaliy jihatdan uyg'un holda qo'llash turistik xizmatlar sifatini oshirish, barqaror turizmni rivojlantirish hamda hududlarning turistik jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.unwto.org> — BMT Butunjahon turizm tashkiloti rasmiy sayti.
2. <https://gov.uz/en/uzbektourism>
3. <https://stat.uz/>
4. Musaeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari . Darslik. – S.: SamISI, 2023. – B. 58